

УДК 159.96

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ СУПРУЖЕСКИХ ПАР С МАЛЕНЬКИМИ ЗАВИСИМЫМИ ДЕТЬМИ

PSYCHOLOGICAL PORTRAIT OF ADOLESCENTS WITH SMALL DEPENDENT CHILDREN

©Левченко М. А.

Уральский государственный педагогический университет
г. Екатеринбург, Россия, Lev_Alex_08@mail.ru

©Levchenko M.

Ural state pedagogical University
Ekaterinburg, Russia, Lev_Alex_08@mail.ru

Аннотация. Данная статья посвящена изучению особенностей удовлетворенности браком у супругов, имеющих маленьких зависимых детей. В представленной работе изложены результаты как теоретического, так и практического изучения проблемы удовлетворенности браком и выявления детерминантов, влияющих на удовлетворенность браком в супружеской паре с появлением детей. Раскрыто понятие удовлетворенности браком, рассмотрена фаза супружеских отношений с маленькими зависимыми детьми, описан ее психологический портрет, выявлены факторы, влияющие на удовлетворенность супружеской жизнью на выбранном этапе.

Цель работы заключалась в экспериментальном выявлении особенностей супружеских пар с маленькими детьми дошкольного возраста. Для достижения поставленной цели было проведено эмпирическое исследование, в котором приняли участие 22 респондента, находящихся на данном этапе жизненного цикла семьи.

Результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод, что у супружеских пар, находящихся на представленной стадии, есть свои особенности в выявленных факторах, которые влияют на их удовлетворенность браком.

Эмпирическое исследование выявило некоторые особенности удовлетворенности браком в семьях с маленькими зависимыми детьми дошкольного возраста, полученные данные могут быть использованы в практической и консультационной работе, основные результаты и выводы работы можно использовать в дальнейших разработках решения проблемы удовлетворенности браком, на основе предложенного материала возможна разработка программы оптимизации семейных отношений для пар, находящихся на данной стадии жизнедеятельности семьи.

Abstract. This article is devoted to the study of the features of marriage satisfaction in spouses with small dependent children. The presented work describes the results of both theoretical and practical study of the problem of satisfaction with marriage and the identification of determinants that affect the satisfaction of marriage in a married couple with the appearance of children. The concept of marriage satisfaction is revealed, the phase of conjugal relations with small dependent children is examined, its psychological portrait is described, the factors influencing the satisfaction with marital life at the selected stage are revealed.

The aim of the work was to experimentally identify the characteristics of married couples with young children of preschool age. To achieve this goal, an empirical study was conducted, in which 22 respondents who were at this stage of the life cycle of the family participated.

The results of this study allow us to conclude that couples who are at the presented stage have their own peculiarities in the identified factors that affect their satisfaction with marriage.

The empirical study revealed some peculiarities of marriage satisfaction in families with small dependent children of preschool age, the data obtained can be used in practical and consulting work, the main results and conclusions of the work can be used in further developments of the *solution to the problem of satisfaction with marriage*. On the basis of the proposed material, an optimization program can be developed family relations for couples who are at this stage of family life.

Ключевые слова: семья, брак, жизненный цикл семьи, этапы жизненного цикла семьи, удовлетворенность браком, факторы удовлетворенности браком.

Keywords: family, marriage, family life cycle, stages of family life cycle, satisfaction with marriage, factors of satisfaction with marriage.

Одним из показателей успешности брака является субъективная удовлетворенность супружеской жизнью, отражающаяся в отношении человека к собственному браку и являющаяся индикатором потребностей семейной системы. Удовлетворенность является результатом адекватной реализации образа о семье, сложившегося в сознании человека под влиянием событий, которые составляют его опыт (действительный или символический) в данной сфере деятельности.

Ю. Е. Алешина, А. Н. Волкова, Т. М. Мишина, Т. А. Гурко и др. указывают на необходимость учета в исследованиях изменений, которые происходят в семье на разных этапах жизнедеятельности семьи.

Рассмотрение сложностей отношений семейных пар, а также выявление детерминант, которые влияют на благополучие брака на определенных этапах семейной жизни, сегодня как никогда востребованы. Но профилактические и коррекционные мероприятия ненадежно разрабатывать без дополнительных знаний — нужны тщательные, научно обоснованные исследования брачных и внутрисемейных отношений. В связи с этим возникает потребность исследования функциональных семей и детерминантов, способствующих развитию гармоничных отношений в семейной жизни у супругов на каждой стадии жизненного цикла семьи.

Семья не статичное образование, с течением времени она развивается. Для описания изменений, происходящих с семьей на протяжении всего ее существования, используется понятие «жизненный цикл семьи». Развитие семьи отражается в фазах ее жизненного цикла (ЖЦС). Существуют различные классификации этапов ЖЦС.

Наш научный интерес вызывает стадия «супружеской пары с маленькими зависимыми детьми». Такая стадия или ее вариации выделены в работах следующих исследователей:

— Картер Э. и Макголдрик М. классифицируют жизненный цикл семьи, рассматривая семью как систему из нескольких поколений, оказывающих взаимное влияние друг на друга. В их классификации интересующий нас этап носит название «семья с маленькими детьми».

— Сорокин П. в своей работе выделял 4 стадии, одна из которых «семья с маленькими зависимыми детьми».

— Авторы А. И. Антонов и В. М. Медков считают, что семейный цикл определяется стадиями родительства, то есть выполнением семьей ее основной функции — рождением, воспитанием и социализацией детей. Одна из четырех основных стадий — это стадия репродуктивного родительства.

—В работе Дюваля Е. идет разделение на такие этапы, как «появление в семье детей» (возраст ребенка — до 2,5 лет) и «семья с детьми—дошкольниками» (возраст старшего ребенка — от 2,5 до 6 лет).

В нашей исследовательской работе мы будем рассматривать супружеские пары с маленькими зависимыми детьми, куда будут входить дети от рождения до завершения дошкольного возраста.

Это обусловлено тем, что проблема выявления особенностей удовлетворенности браком на этапе появления детей является актуальной ввиду необходимости совершенствования психологической поддержки семьи в условиях сложившейся в нашей стране демографической ситуации. По данным федеральной службы государственной статистики в России на современном этапе на 100 заключенных браков приходится в среднем 57 разводов. Чаще всего разводятся пары, которые прожили в браке 5–9 лет (около 28%), пары, которые прожили в браке 1–2 и 3–4 года разводятся в 16% и 18% случаев соответственно. Получается, что за первые 9 лет брака происходит 62% всех разводов — именно в этот период в большинстве случаев пара находится на стадии с маленькими зависимыми детьми. Это обусловлено тем, что супружеские отношения подвергаются серьезным испытаниям с рождением детей.

В первый год жизни ребенка значительно понижается удовлетворенность браком. Это связано с такими аспектами, как ролевые изменения (принятие роли родителей), значительные корректировки в семейных и социальных связях, высокий уровень стресса в первые месяцы после родов, изменение гормонального фона у женщины, гендерные различия в поведении мужчины и женщины в этот период, меняется весь строй семьи, появляются новые обязанности и ответственность. Рождение малыша становится испытанием для отношений в семье и поднимает на поверхность все нерешенные конфликты и проблемы супругов. Для данного этапа свойственно разделение ролей, связанных с отцовством и материнством, их согласование, материальное обеспечение новых условий жизни семьи, приспособление к большим физическим и психическим нагрузкам, ограничение общей активности супругов за пределами семьи, недостаточной возможностью побыть в одиночестве и т. д.

Задачами данной стадии являются адаптация к ситуации появления ребенка, забота о правильном развитии младенцев; организация семейной жизни, удовлетворяющей как родителей, так и детей, адаптация к основным потребностям и склонностям детей с учетом необходимости содействия их развитию; преодоление трудностей, связанных с усталостью и отсутствием личного пространства, стабилизация отношений в семье, координация противоречивых потребностей каждого ее члена и взаимная поддержка.

Для достижения цели эмпирического исследования нами были использованы:

—анкета для супругов на определение возраста испытуемых, стажа совместной жизни, уровня образования, наличия детей и их возраста, а также других вопросов, ответы на которые будут интересны при проведении интерпретации результатов исследования. Во второй части анкеты представлен список факторов, влияющих на удовлетворенность браком, которые испытуемым необходимо оценить по 5-балльной системе;

—тест-опросник удовлетворенности браком (В. В. Столин, Т. Л. Романова и Г. П. Бутенко);

—опросник «Ролевые ожидания и притязания в браке» (А. Н. Волкова);

Результаты эмпирического исследования:

В исследовании приняли участие 22 респондента (11 супружеских пар). Возраст участников от 21 года до 39 лет.

При обработке и интерпретации полученных результатов был получен следующий психологический портрет исследуемой группы:

Образование супругов: высшее 77% (17 респондентов), среднее 23% (5 респондентов).

Возраст вступления в брак у женщин: до 25 лет — 73% (8), с 26 до 30 — 27% (3), у мужчин до 25 лет — 55% (6), с 26 до 30 — 36% (4), после 31 — 9% (1).

Длительность добрачного периода составляет: до 1 года — 73% (8 пар), от 2 до 3 лет — 18% (2 пары), свыше 4 лет — 9% (1 пара).

Стаж брака: до 3 лет — 27% (3 пары), от 4 до 6 лет — 55% (6 пар), более 7 лет — 18% (2 пары).

Наличие добрачной беременности было выявлено у 36 % (4 пары).

Количество детей в супружеских парах: 1 ребенок у 8 пар — 73%, 2 ребенка у 3 пар — 27%. Возраст детей не превышает 5 лет.

Основные причины вступления в брак, названные респондентами — это любовь и желание создать семью.

Совместных друзей имеют 73% (8 пар).

Свой материальный уровень 73% оценивают как средний, 27 % как низкий.

Жены отметили наличие вредных привычек у супругов в 73%, из них отрицательно к наличию вредных привычек относятся 46%, нейтрально 27%.

Мужья же наличие вредных привычек у супруги оценивают только отрицательно, и это составило 36%.

Жилищные условия у респондентов следующие: на съемном жилье проживают 5 пар, 1 пара живет с родителями супруга, имеют свое жилье 5 пар.

Только 36% женщин удовлетворены своими жилищными условиями, в то время как мужчины более высоко оценивают свое жилье, 73% выразили свою удовлетворенность.

На вопрос «Как вы думаете, ваши родители были счастливы в браке?» 59 % (13) ответили положительно, 14% (3) затруднились ответить и 27% (6) ответили отрицательно.

Данные, полученные в результате анализа анкет, отображены на Рисунке 1.

Рисунок 1. Анализ анкет

Во второй части анкеты супругам был предложен перечень факторов, влияющих на удовлетворенность браком, которые необходимо было оценить по степени значимости от 1 до 5, где 1 — это неважно, 2 — скорее неважно, 3 — затрудняюсь ответить, 4 — скорее важно, 5 — очень важно. При суммарном подсчете ответов и ранжировании факторов удовлетворенности браком получилась следующая иерархия:

1. Взаимопонимание, эмоциональная близость, поддержка, любовь — 106;
2. Доверительное общение, положительные эмоции, возможность быть собой — 104;
3. Проведение совместного времени, досуга — 101;
4. Сексуальная гармония — 99;
5. Общие взгляды и ценности — 97;
6. Наличие детей — 94;
7. Материальное благополучие — 89;
8. Социальная активность — 86;
9. Хорошие жилищные условия — 82;
10. Отсутствие вредных привычек у супруга — 77;
11. Справедливое распределение обязанностей — 75;
12. Отсутствие раздражающих черт у супруга — 70.

Разность в оценивании у мужчин и женщин по большинству параметров была в интервале от 0 до 3 баллов. Наибольшая разница в 6 баллов была отмечена по таким показателям как наличие детей (мужчины 44, женщины, 50) и отсутствие раздражающих черт у супруга (мужчины 38, женщины 32).

После оценивания по 5-бальной шкале необходимо было выбрать из данного списка 1–3 наиболее значимых фактора. По итогам выборов были получены такие результаты:

Наибольшее количество выборов было у показателя «Взаимопонимание, эмоциональная близость, поддержка, любовь» (выбрали 8 женщин и 7 мужчин) — что соответствует ранжированию факторов. На втором месте по количеству выборов идет «Наличие детей» (выбрали 7 мужчин и 6 женщин) — хотя в иерархии данный пункт находится в середине на 6 месте.

У женщин не получили ни одного выбора такие показатели как:

- справедливое распределение обязанностей;
- хорошие жилищные условия;
- отсутствие раздражающих черт у супруга.

У мужчин не было сделано выборов по следующим показателям:

- справедливое распределение обязанностей;
- социальная активность.

По результатам диагностики удовлетворенности–неудовлетворенности браком (В. В. Столин, Т. Л. Романова и Г. П. Бутенко) были получены следующие результаты:

Абсолютно благополучные — 45% (из них 4 женщины и 6 мужчин).

Благополучные — 27% (из них 4 женщины и 2 мужчины).

Скорее благополучные — 14% (2 женщины и 1 мужчина).

Переходные — 4% (1 женщина).

Скорее неблагоприятные — 4% (1 мужчина).

Неблагополучные — 9% (2 женщины).

Абсолютно неблагоприятные — 4% (1 мужчина)

Данные представлены на Рисунке 2.

Рисунок 2. Удовлетворенность браком

При выявлении конфликтных зон и ролевой неадекватности с помощью методики Волковой А. Н. «Ролевые ожидания и притязания в браке» было обнаружено, что наиболее конфликтной зоной у супругов с маленькими зависимыми детьми является интимно-сексуальная (55% пар).

Наибольшая ролевая неадекватность наблюдается в таких сферах, как:

У женщин:

–родительско-воспитательная (ожидания меньше притязаний на 3 и более балла у 36% женщин);

–внешняя привлекательность (36%, из них у 18% ожидания больше притязаний мужа на 3 балла, а у 18% ожидания на 3 балла меньше притязаний супруга).

–социальная активность (по данному показателю ролевая неадекватность отмечается у 27% женщин, что соответствует 3 респондентам, из них у двух ожидания меньше притязаний на 3 балла, и у одной ожидания больше притязаний).

У мужчин:

–родительско-воспитательная (36% мужчин имеют большие ожидания от жен, чем их притязания на 3 и более баллов);

–социальная активность (по данному показателю ролевая неадекватность отмечается у 36% мужчин, что соответствует 4 респондентам, из них у троих ожидания меньше притязаний на 3 и более баллов, и у одного ожидания больше притязаний на 4 балла);

–эмоционально-психологическая (ожидания больше притязаний на 3 балла у 36% мужчин);

–внешняя привлекательность (у 27% ожидания больше притязаний супруги на 3 балла).

Таким образом, изучив современные функциональные семьи с маленькими зависимыми детьми можно сделать следующие выводы:

1. Женщины менее удовлетворены, чем мужчины — это проявлялось в сравнении оценок мужа и жены по разным показателям, таким как оценивание материального уровня, жилищных условий и др.;

2. Мужчины отрицательно относятся к наличию вредных привычек своих жен, в то время как 27% женщин наличие таких привычек у мужчин оценивают нейтрально;

3. 18% опрошенных оценивают свой брак как неблагополучный. Из них 9% (2 пары) имели добрачную беременность, и эти же 9% имеют низкий материальный уровень.

4. Самыми значимыми факторами, влияющими на субъективную удовлетворенность браком, были названы 1) взаимопонимание, эмоциональная близость, поддержка, любовь; 2) наличие детей; 3) доверительное общение, положительные эмоции, возможность быть собой. Самое меньшее количество баллов было присвоено таким факторам, как справедливое распределение обязанностей и отсутствие раздражающих черт у супруга.

5. Наиболее конфликтная зона у супругов с маленькими зависимыми детьми — интимно-сексуальная.

6. По результатам обработки методики «Ролевые ожидания и притязания» можно сделать вывод, что женщины ожидают от мужчин «золотой середины» в таких сферах как социальная активность и внешняя привлекательность. Им нужен партнер, который бы умеренно следил за своим внешним видом и внешностью в целом, а также жены ориентированы на то, что мужа будут иметь достаточно серьезные профессиональные интересы, но опять же, должен быть определенный баланс между активной общественной ролью и инертностью супруга в данной области. Мужчины же свою жену хотят видеть привлекательной, красивой, ухоженной, они ориентированы на то, что жена будет хорошей хозяйкой и любящей матерью, мужа хотят большей включенности супруги в домашние

дела, в то время как многие женщины (36%) более значимо оценивают свою социальную активность, нежели выполнение хозяйственно-бытовых и родительско-воспитательных функций. Еще мужчинам нужна эмоциональная поддержка и психологический комфорт от супруги, у 36 % присутствует ролевая неадекватность, которая выражена в высоких ожиданиях мужчин по данному параметру и низких показателях притязаний у женщин.

Список литературы:

1. Адушкина К. В. Детерминанты удовлетворенности браком в молодых семьях // Психологические проблемы современной семьи сборник тезисов VI-ой Международной научной конференции. Под ред.: Карабановой О. А., Захаровой Е. И., Чурбановой С. М., Васягиной Н. Н. 2015. С. 532-539.
2. Айгумова З. И. Психология биэтнических семейных отношений. М.: Прометей, 2016.
3. Алешина Ю. Е., Удовлетворенность браком и межличностное восприятие в супружеских парах с различным стажем совместной жизни: Автореф. дисс. канд. психол. наук. М., 1985.
4. Антонов А. И., Медков В. М., Социология семьи. Учеб. пособие для студ. высш. учеб. Заведений. М.: Изд-во МГУ: Изд-во Международного университета бизнеса и управления («Братя Карич»), 1996.
5. Баландина Л. Л. Удовлетворенность браком в системе родительско-детских и супружеских отношений / Вестник Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета. Серия №1. Психологические и педагогические науки. 2014. №1. С. 125-136.
6. Баландина Л. Л., Харламова Т. М. Психологическая характеристика супругов в разной степени удовлетворенности браком / Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. №4. 2012. №1. С. 79-80.
7. Егорова О. В. Феномен удовлетворенности браком: основные направления исследований // Научные материалы международного форума и школы молодых ученых ИП РАН. Раздел 3. Актуальные проблемы современной российской психологии. Сочи, 2006.
8. Левченко М. А., Адушкина К. В. Факторы удовлетворенности браком на разных этапах жизненного цикла семьи // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2017. №9 (22). С. 243-249.
9. Малкина-Пых И. Г., Семейная психотерапия, справочник практикующего психолога, М.: ЭКСМО, 2005.
10. Федеральная служба государственной статистики. www.gks.ru
11. Шнейдер Л. Б. Семейная психология: Учебное пособие для вузов. М.: Академический Проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2006.
12. Эйдемиллер Э., Юстицкис В., Психология и психотерапия семьи. 4-е изд. СПб.: Питер, 2008.

References:

1. Adushkina K. V. Determinants of satisfaction with marriage in young families // Psychological problems of the modern family, the collection of abstracts of the VI International Scientific Conference. Edited by: Karabanova O. A., Zakharova E. I., Churbanova S. M., Vasyagina N. N. 2015. S. 532-539.
2. Aigumova Z. I. Psychology of biethnic family relations. M.: Prometheus, 2016.
3. Aleshina Yu. E., Satisfaction with marriage and interpersonal perception in married couples with different experiences of living together: Author's abstract. diss. Cand. psychol. sciences. M., 1985.

4. Antonov A. I., Medkov V. M., Sociology of the family. Textbook. allowance for stud. supreme. training. Institutions. Moscow: MSU Publishing House: Publishing house of the International University of Business and Management ("Brothers Karic"), 1996.

5. Balandina L. L. Satisfaction with marriage in the system of parent-child and conjugal relations / Bulletin of the Perm State Humanitarian and Pedagogical University. Series number 1. Psychological and pedagogical sciences. 2014. №1. Pp. 125-136.

6. Balandina L. L., Kharlamova T. M. Psychological characteristics of spouses in varying degrees of satisfaction with marriage / International Journal of Applied and Fundamental Research. №4. 2012. №1. Pp. 79-80.

7. Egorova O. V. Phenomenon of satisfaction with marriage: the main areas of research // Scientific materials of the international forum and the school of young scientists of the RAS. Section 3. Actual problems of modern Russian psychology. Sochi, 2006.

8. Levchenko M. A., Adushkina K. V. Factors of satisfaction with marriage at different stages of the life cycle of the family // Bulletin of Science and Practice. Electron. journal. 2017. No. 9 (22). Pp. 243-249.

9. Malkina-Pykh I. G., Family psychotherapy, a directory of a practicing psychologist, Moscow: EKSMO, 2005.

10. Federal Service of State Statistics. www.gks.ru

11. Schneider L. B. Family psychology: Textbook for high schools. М.: Academic Project; Ekaterinburg: Business book, 2006.

12. Eidemiller E., Yustitskis V., Psychology and psychotherapy of the family. 4 th ed. St. Petersburg: Peter, 2008.

*Работа поступила
в редакцию 24.09.2017 г.*

*Принята к публикации
27.09.2017 г.*

Ссылка для цитирования:

Левченко М. А. Психологический портрет супружеских пар с маленькими зависимыми детьми // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2017. №10 (23). С. 388-396. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/levchenko-m> (дата обращения 15.10.2017).

Cite as (APA):

Levchenko, M. (2017). Psychological portrait of adolescents with small dependent children. *Bulletin of Science and Practice*, (10), 388-396